
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.017.4

DOI 10.5281/zenodo.11121703

Атисков И.И.

Атисков Илья Иванович, Российский государственный социальный университет, Россия, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4 стр. 1. E-mail: atiskowvilja@gmail.com.

Коллективизм как основа воспитательного и образовательного процесса для школьников

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема разобщения среди детей школьного возраста. Решение данной проблемы предлагается реализовать на основе включения молодёжи в коллективные виды деятельности. На базе практических наработок отечественных педагогов, таких как А. С. Макаренко, М. С. Погребинский и др. обосновывается целесообразность включения основных положений коллективизма в жизнь детей. Статья включает в себя анализ причин появления деструктивных изменений в обществе, связанных с индивидуализацией жизни и изменениями в подходах к воспитанию ребёнка. На примере трёх сфер деятельности описываются возможные варианты досуга школьников, которые должны позитивно сказаться на их развитии и жизни.

Ключевые слова: биосоциальное существо, коллективизм, индивидуализм, трудовая деятельность, воспитание школьников.

Atiskov I.I.

Atiskov Ilya Ivanovich, Russian State Social University, Russia, 129226, Moscow, st. Wilhelm Pieck, 4 p. 1. E-mail: atiskowvilja@gmail.com.

Collectivism as the basis of the educational and schooling process for schoolchildren

Abstract. This article examines the problem of disconnection among school-age children. It is proposed to implement a solution to this problem based on the inclusion of young people in collective activities. Based on the practical achievements of domestic teachers such as A. S. Makarenko, M. S. Pogrebinsky, etc. the expediency of including the main provisions of collectivism in the lives of children is substantiated. The article includes an analysis of the causes of destructive changes in society associated with the individualization of life and changes in approaches to child rearing. Using the example of three fields of activity, possible leisure options for schoolchildren are described, which should have a positive impact on their development and life.

Key words: biosocial being, collectivism, individualism, work activity, education of schoolchildren.

Актуальность заявленной темы объясняется повсеместным разобщением и расслоением общества молодых людей школьного возраста из-за отсутствия у них общих представлений о мире, о своих целях в жизни. Влияние на детей оказывает культура поощрения лени и невежества, жизни «только для себя» и принципа «никому ничего не должен». Всему есть место в мире, но у всего есть рамки, понимание и ощущение которых можно быстро воспитать при коллективной деятельности.

Человек является биосоциальным существом, которое нуждается во взаимодействии с обществом [2]. Индивидуализм актуален только в отдельных случаях, в определённых видах деятельности, осуществляя которую человек всё равно пользуется изобретениями предыдущих и современных поколений, что представляет из себя дистанционный коллективизм.

Человек не может полноценно существовать отдельно от социума, так как он является хранителем и одновременно передатчиком опыта и технологий, исторических закономерностей и социальных преобразований. Мануфактура появилась как значимое достижение трудового взаимодействия людей и послужила толчком к индустриализации, так как именно из-за объединения усилий людей можно добиться максимальной производительности [4, с. 70].

С самого рождения ребёнок видит вокруг себя людей, наблюдает за их взаимодействиями, сам активно контактирует с окружающими, сначала с матерью, дальше с семьёй и родственниками, потом у него появляются друзья, чаще всего ровесники, с приходом в школу у ребёнка выстраиваются уже разновозрастные социальные отношения: совместная игра, совместная учёба, дружба, совместный труд – ребёнок понимает значимость окружающих для него и ощущает свою значимость для них. Именно в таком формате происходит переплетение кол-

лективизма и индивидуализма – с учётом личных предпочтений, интересов и желаний выстраивается вариант продуцирования своего вклада в общее дело для достижения совместного успеха.

В любой деятельности для человека, начиная от дошкольного возраста (старше 3 лет), после перехода от ведущей предметной деятельности к игре, важна её цель. Это требование является обязательным и формирует мотивационную основу всего деятельности [3]. Человек должен знать, для чего он играет, учится, общается, трудится. Если школьник не понимает, для чего ему учиться в образовательном учреждении, то интереса именно к этой деятельности в стенах школы у него не будет, результатом чего станет неуспеваемость и снижение образовательного потенциала. Если человек не знает, для чего он трудится, то труд превращается в выполнение механических операций без эмоционального удовлетворения и ощущения своей значимости в социуме.

Умение ставить цель, определять задачи, составлять план и вести активную деятельность в коллективе воспитывается в ребёнке взрослым посредством педагогической деятельности, которая осуществляется как родителями, так и специалистами, которые взаимодействуют с ребёнком. Лучшим вариантом организации процесса воспитания всегда будет наглядный личный пример и аргументированный, соответствующий возрасту и эрудированный ответ на поставленный вопрос [9, с. 124].

За организацией коллектива всегда должен следить взрослый человек и вмешиваться в отношения между детьми, если они делают что-то неправильно. Необходимо отметить, что это касается именно коллективной деятельности, а не межличностных отношений, которые дети выстраивают сами, исходя из своих интересов и воспитания. При правильной, сбалансированной и честной органи-

зации, дети, а особенно подростки, которые являются одной из самых активных и продуктивных групп населения, могут, по предоставленному им примеру, превратить свой коллектив (класс, кружок, трудовую группу) в полноценную «мануфактуру», в которой будут соблюдаться взаимовыручка, организованное целеполагание и взаимная поддержка и мотивация, каждый будет на своём месте по принципу личного желания и коллективного решения. Это минимизирует количество конфликтов, создаст благоприятную среду для здорового развития личности и послужит базой для профессионального определения в будущем.

В отечественной педагогике есть примеры реализации полноценной коллективной деятельности школьников для организации процесса их воспитания и образования такими специалистами, как М. С. Погребинский [7], А. С. Макаренко [5], В. Н. Терский [9], С. А. Калабалин, Л. В. Конисевич. Система А.С. Макаренко показала свою эффективность и актуальность для подготовки достойных воспитанников, которые чётко понимали своё место в коллективе, свои желания и свою значимость, вкупе с привитыми им гуманизмом и гражданственностью, которые становились базой для их деятельности.

В последние годы в России, как отмечает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, фиксируется рост преступности среди несовершеннолетних [1]. Уровень эрудированности и воспитания среди детей падает, всё это вызывает значимые изменения в эффективности и результативности образования, негативно влияет на экономический, образовательный и промышленный потенциал страны. Подрастающее поколение всё реже видит кумиров в лице отечественных героев, научных работников и исследователей. Подростки зачастую даже не осведомлены о существовании и заслугах людей, которые ещё несколько десятилетий назад были примерами для подражания, и всё чаще кумирами становятся те люди, которые не со-

вершили ещё ни одного достойного поступка, ещё сами не определились со своим жизненным маршрутом и транслируют в общество ценности, которые очень далеки от нужных и правильных.

Отсутствие понимания своих целей и интересов вместе с бездельем и неграмотным воспитанием приводят к тому, что ребёнок школьного возраста, в частности, подросток, тратит огромное количество энергии, которое выделяется его организмом в период пубертатного этапа на то, что является в лучшем случае бесполезным для общества и его самого, а в худшем – опасным для всех. Немотивированные попытки поиска и возвращения справедливости, агрессивное поведение из-за практически бесцензурных публикаций и заявлений СМИ, безуспешные поиски своего призвания во взрослом мире являются результатом неграмотно выстроенного процесса воспитания и последующего взаимодействия с детьми со стороны взрослых.

М. С. Погребинский и А.С. Макаренко решали именно эту проблему в первой половине прошлого века в нашей стране. Возникает вопрос – можно ли соотнести её масштабы с современными проблемами. Сегодня ребёнок из совершенно благополучной семьи может вести себя неподобающе и совершать опасные для общества действия. Но вопросы семейного воспитания являются частными и ничего кроме рекомендаций добавить к ним нельзя, не нарушив прав детей и родителей. С другой стороны, в России осуществляют свою деятельность специальные учреждения, которые выполняют функции попечения. В России число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляло на 2019 год 475 тысяч человек [6, с. 99]. Воспитательная деятельность осуществляется также в дошкольных учреждениях и в школах, в учреждениях дополнительного образования. Во всех этих учреждениях, в отличие от семьи, на данный момент важно организовать нормативно-правовую базу для минимизации и прекращения индивиду-

ально-разобщающих деструктивных видов деятельности и организации коллективно-объединяющих продуктивных видов деятельности.

В качестве основных направлений для проведения изменений в организации досуговых мероприятий школьников необходимо выбрать те, которые наиболее благоприятно преобразуются (при необходимости) из индивидуальных и групповых форм в коллективные. Таких направлений, на примере школьных и внеурочных мероприятий, существует несколько:

- 1) Учебная деятельность;
- 2) Спортивная деятельность;
- 3) Трудовая деятельность.

Разберём варианты нововведений в каждом из направлений.

В учебной деятельности, которая является важнейшей для школьников, есть государственные стандарты, она подчинена нормативам, и к ней предъявляются чёткие требования для достижения желаемого результата. При этом информированность в вопросе смысла этой деятельности и желаемых результатов для дальнейшей жизни среди самих учеников достаточно мала и набирает актуальность только к середине, а иногда к концу обучения в школе. В том числе из-за этого основной мотивацией к учению может быть страх получения неудовлетворительной оценки и последующее за ней наказание со стороны учителя и родителей. А это вариант негативного стимула, который является краткосрочным, в отличие от желания знать тему для применения этих знаний в будущем.

Проведение всевозможных викторин и образовательных конференций по типу игры позволит сформировать самоуправляющийся коллектив, общей целью которого будет участие и победа в интеллектуальных мероприятиях, а задачами будут увеличение уровня своей эрудированности и улучшение качества взаимодействия среди его членов. Организация общешкольных научных конференций, темы которых будут предлагаться учениками и отбираться посредством школьно-

го голосования, даст возможность обучающимся объединяться в разновозрастные коллективы для подготовки совместной работы и защиты её перед аудиторией совместно. Для увеличения заинтересованности аудитории в прослушивании и усвоении информации, подготовленной их коллегами, из материалов таких конференций будут собираться вопросы в банк заданий для будущих викторин, которые были описаны ранее. Это позволит создать в образовательном учреждении коллективы, активизировать познавательную активность учеников, направить деятельность школьников в сторону повышения общего и индивидуального образовательного и коммуникативного потенциала.

В спортивной деятельности коллективизм развит наилучшим образом из-за специфики некоторых видов спорта и наличия положительного стимула к объединению в коллективы в виде информированности об общих интересах (к определённом виду спорта). Однако, и здесь встречаются проблемы. Например, школьная секция по футболу ограничена в количестве возможных игроков, что обосновывается правилами футбола. При этом дети, обладающие меньшим набором навыков в этой игре, оказываются вне коллектива из-за заполненности команды и популярности вида спорта. При этом школьная секция – это факультатив, а не профессиональное занятие, а значит, возможность вступить в коллектив и находиться в нём должна быть у всех желающих. Тренер должен руководствоваться принципом массовости и прививать ученикам интерес к своему делу, к игре, а не ориентацией на результат. Организм человека всегда благоприятно реагирует на тренировки, если они грамотно организованы, а значит, у каждого должен быть шанс.

В трудовой деятельности самая благоприятная среда для демонстрации эффективности коллективизма. Труд позволяет человеку развиваться и развивать всё вокруг себя, а коллективный труд позволяет организовать процесс развития

целого общества. Разделение труда между участниками, коллективное обсуждение целей, взаимопомощь, увеличение эффективности физического и психологического потенциала участников трудовой деятельности – это всё достижение и одновременно двигатель коллективизма. Субботник в школе или поход туристического кружка прекрасно подтверждают и демонстрируют необходимость объединения для достижения общей цели. В России существуют объединения, деятельность которых направлена именно на сплочение детей и подростков, на организацию для них совместных мероприятий, в том числе и трудовых, например, «Движение Первых» [8]. Такая деятельность очень важна – коллектив детей должны формировать взрослые. В таком случае у школьников будет база, отталкиваясь от которой они сами смогут в настоящем и будущем организоваться для достижения важных и полезных задач. В трудовой деятельности детям нужно предоставлять возможность быть важными, быть активными участниками коллектива, который выполняет задачи общественно значимые задачи. Это требование становится актуальным в современных условиях. Тем более, что дети школьного возраста как самая активная и креативная часть населения, с нескрываемым энтузиазмом, включаются в коллективную деятельность с намерением сделать нашу жизнь лучше. Одновременно с этим в коллективе они находят друзей, соратников, своё дело в жизни и получают необходимые навыки для дальнейшей учебной и трудовой деятельности.

В первой половине прошлого века начали закрывать детские колонии М. С. Погребинского, А. С. Макаренко и других гениальных отечественных педагогов. Одной из причин называлась «эксплуатация детского труда». Однако, нужно отметить, что подобные колонии не имели ничего общего с эксплуатацией детского труда, то есть с принуждением детей к деятельности, которое ограничивает нор-

мальное развитие ребёнка [10, 11]. В таких колониях дети работали добровольно, что подтверждается их личными воспоминаниями, а их развитие было на высочайшем уровне и в физическом, и в моральном плане. Выпускники колоний становились примерными гражданами, прекрасными педагогами и героями СССР. Всё было организовано так, что каждый в коллективе понимал свою значимость и видел цель, поэтому лень и безделье не находили места в жизни ребят. Труд закаляет, объединяет и воспитывает, особенно коллективный. Все принципы, формы организации активности, методы воспитания, прекрасно и понятно описаны в работах М. С. Погребинского, А. С. Макаренко, В. Н. Терского и других педагогов этой школы. Для того, чтобы достигнуть их результатов, не нужно ничего придумывать, сначала необходимо просто честно и добросовестно повторить то, что делали они в своих учреждениях. Трудовая деятельность школьников, независимо от её вида, должна основываться на следующих принципах: организация здорового коллектива взрослым, который должен быть авторитетом для детей, включение игровых форм деятельности, целенаправленность и важность деятельности, свобода творчества в коллективе, самоуправление сформированного коллектива.

Подводя итог, можно сказать, что коллективизм для воспитательного и образовательного процесса для школьников является необходимым условием нормального развития. Ничто так не влияет на ребёнка, как окружающее общество и реальные примеры действий людей вокруг. Объединение по интересам для направления своей энергии в русло полезных, как для себя, так и для общества, дел – это лучший вариант организации досуга для подрастающего поколения. Среди детей всегда много талантливых, целеустремлённых, энергичных личностей, которым нужно помочь увидеть и реализовать свой потенциал, чему может

способствовать реализация принципов коллективизма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александр Бастрыкин: Откуда берутся на наших улицах молодежные криминальные группировки. URL: <https://www.kp.ru/daily/27592/4919302/?ysclid=ivs44gxupp641198506>
2. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая Рос. Энцикл., 1997. 1434 с.
3. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 4. М., 1984.
4. Земцов Б. Н., Шубин А. В., Данилевский И. Н. История России. СПб.: Питер, 2013. 416 с.
5. Макаренко А. С. Педагогическая поэма. М.: Правда, 1976. 638 с.
6. Макаренцева А. О., Хасанова Р. Р., Изменения мпсштабов сиротства в России в ходе реформы деинституционализации // Экономическое развитие России. Т. 27. №10. 2020. С. 98-108.
7. Погребинский М. С. Фабрика людей. М.: Акц. изд. о-во "Огонек", 1929. 35 с.
8. РДДМ «Движение Первых». URL: <https://будьдвижении.рф>
9. Терский В. Н. Игра. Творчество. Жизнь // А. С. Макаренко. К 75-летию со дня рождения: Сборник. М.: Учпедгиз, 1963. С. 124-142.
10. Convention on the Rights of the Child. United Nations. URL: <https://www.un.org/ru/about-us/convention-on-the-rights-of-the-child>
11. What is child labour? International Labour Organization. URL: <https://www.ilo.org/topics/child-labour/what-child-labour>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandr Bastrykin: Otkuda berutsja na nashih ulicah molodezhnye kriminal'nye gruppirovki. URL: <https://www.kp.ru/daily/27592/4919302/?ysclid=ivs44gxupp641198506>
2. Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar' / Gl. red. A. M. Prohorov. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Bol'shaja Ros. Jencikl., 1997. 1434 s.
3. Vygotskij L. S. Sobraie sochinenij v 6 tomah. T. 4. M., 1984.
4. Zemcov B. N., Shubin A. V., Danilevskij I. N. Istorija Rossii. SPb.: Piter, 2013. 416 s.
5. Makarenko A. S. Pedagogicheskaja pojema. M.: Pravda, 1976. 638 s.
6. Makarenceva A. O., Hasanova R. R., Izmenenija mpsstahov sirotstva v Rossii v hode reformy deinstitucionalizacii // Jekonomicheskoe razvitie Rossii. T. 27. №10. 2020. S. 98-108.
7. Pogrebinskij M. S. Fabrika ljudej. M.: Akc. izd. o-vo "Ogonek", 1929. 35 s.
8. RDDM «Dvizhenie Pervyh». URL: <https://bud'vdvizhenii.rf>
9. Terskij V. N. Igra. Tvorchestvo. Zhizn' // A. S. Makarenko. K 75-letiju so dnja rozhdenija: Sbornik. M.: Uchpedgiz, 1963. S. 124-142.
10. Convention on the Rights of the Child. United Nations. URL: <https://www.un.org/ru/about-us/convention-on-the-rights-of-the-child>
11. What is child labour? International Labour Organization. URL: <https://www.ilo.org/topics/child-labour/what-child-labour>